

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237765>

**ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ – КОЛИ «Я» ПЕРЕХОДИТЬ В
«МИ» (НА ВИБРАНИХ ПРИКЛАДАХ ХУДОЖНІХ І
ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ)**

Артур БРАЦКІ

Гданський університет (Польща);

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

(Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8327-0468>

Artur Bratski. Ethics of Care – When “I” Becomes “We” (Based on Selected Examples of Artistic and Literary Images). Within the humanities and other sciences, the term “ethics of care” is interpreted differently, linking it either with the “ethics of justice” or with the challenges of modern “cultural feminism”. Therefore, it is not surprising that elements of “ethics of care” can be found in collections of UN legal acts, that both the Catholic and Orthodox churches actively promote this idea, and that it occupies an important place in modern research in the field of economics, management, jurisprudence, etc. Of course, elements of “ethics of care” also appear in media texts, literary works and works of art, and – and this is the main thesis of this analysis – these elements have existed since time immemorial, long before the formation of the very idea of “ethics of care” in its modern form. The second thesis of the proposed investigation is reduced to an attempt to determine a universal working definition of the concept of “ethics of care” and to search for the motivation for the emergence of this idea. The simplest definition of this phenomenon requires recognizing it as the basis of human existence and the starting point for ethical considerations, which is “the relationship between two persons based on mutual care, rejecting the abuse of the individual consciousness of the moral subject”. Thus, the “ethics of care” will have an identical source of origin with “ecocriticism” – it is a counterbalance to human egoism and

egocentrism as a “morbid degeneration of egoism” and false individual interests. It is the antithesis of the scourge of war, death, ruin, and alienation, where the ecological component is identical to the ethical one and becomes no longer just a background or amplifier of emotions and feelings, but an independent voice in the question of the future of our world.

Keywords: *ethics of care, ethics of justice, cultural feminism, economics, humanities, philosophy of politics*

У межах гуманітаристики та інших наук по-різному трактується термін «етика піклування», чи то у контексті «етики справедливості», чи то – викликів сучасного «культурного фемінізму». Тому не дивує факт, що елементи «етики піклування» можна знайти у збірках правових актів ООН, що цю ідею активно пропагує як католицька, так і православна церкви, що вона займає важливе місце в сучасних дослідженнях у галузі економіки, менеджменту, юриспруденції тощо. Звичайно, елементи «етики піклування» проявляються також у текстах медіапростору, літературних творах та витворах мистецтва, причому – а це основна теза даного аналізу – ці елементи існували споконвіків, тривалий час до формування самої ідеї «етики піклування» у її модерному кшталті.

Друга теза запропонованої розвідки зводиться до спроби визначення універсальної робочої дефініції поняття «етика піклування» та пошуків мотивації виникнення цієї думки. Найпростіше визначення цього явища вимагає визнання основою людського існування і вихідною точкою для етичних міркувань «відносини між двома особами, що спираються на взаємному піклуванні, відхиляючи зловживання індивідуальною свідомістю морального суб'єкта». Таким чином «етика піклування» матиме ідентичне джерело виникнення з «екокритикою» – це протипага людському егоїзму й егоцентризму як «хворобливому виродженню егоїзму» та хибним індивідуальним інтересам. Це антитеза лиха війни, смерті, руїни і відчуження, де екологічний компонент ідентично етичному стає вже не

просто фоном чи підсилювачем емоцій та відчуттів, а самостійним голосом в питанні майбутнього нашого світу.

Варто прослідкувати різні способи апелювання до ідеї «етики піклування» в контексті вибраних текстів медіапростору, літературних творів та витворів мистецтва.

Концепт турботи реалізується у «Загальній декларації прав людини» (1948), зокрема у статтях:

«**Стаття 1.** Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. [...] **Стаття 25, ч.1.** Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. **ч. 2.** Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом. [...] **Стаття 29, ч. 1.** Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. **ч. 2.** При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. **ч. 3.** Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй»⁶.

Черговий документ ООН «Перетворення нашого світу. Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» по суті може бути вихідним документом для

⁶ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

полеміки з основами етики піклування, адже всупереч твердженню, що мораль не мусить бути нормативізованою, щоб її дотримуватися, цей документ створює нарис структури вираження турботи. У свою чергу Ватикан показує його сумісність з положеннями останніх папських енциклік, а відправною точкою є спільне припущення, що «добробут людей – багатогранний, складається з багатьох різних аспектів та вимірів економічного та соціального життя»⁷. Тож розвиток також має бути багатограним і пов'язаним з різними вимірами людського існування, що відповідає, зокрема, соціальному вченню католицької церкви.

Збіжне є також особливе занепокоєння ООН і християнських церков долею бідних, яке можна визнати початковим імпульсом створення документа ООН. Це прагнення нікого не залишити позаду. Так виражена турбота є найкращим інструментом для визнання нерівності як основи й першопричини усіх бід. Важливим складником парадигми піклування є визнання людини суб'єктом залежним, що перебуває не сама по собі, а у стосунках з іншими людьми і залежить від них. Ми всі на різних етапах нашого існування є суб'єктами і об'єктами піклування. З цього напрямку виникає головна дилема сучасності, чи майбутнє має бути: а) конкуренцією між індивідами, чи б) солідарністю людства. У християнстві відповідь на цю дилему дає оікономія, під котрою розуміється 'іманентний порядок, особливо у сімейних домах'⁸. У протестантських та євангелічних спільнотах люди похилого віку, інваліди та сироти в свої злидні переходили під опіку помісної спільноти так, як це сталося, наприклад, з відомим вченим Данієлем Габрієлем Фаренгейтом (1686–1736).

В аспекті функціонування людини не осторонь, а у взаєминах з іншими, цю думку цікаво аналізує Анджей Валєцинські в монографії «Феміністична етика піклування. Припущення та прагнення»⁹. Автор визначає людину як «особу мережі відносин». Посилаючись на слова Вірджинії Гельд, яка зосереджується на

⁷ <https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/peretvorennya-nashoho-svitu-poryadok-dennyu-u-sferi-staloho-rozvytku-do-2030-roku>.

⁸ Tadeusz Kałużny SCJ, *Oikonomia kościelna w teorii i praktyce prawosławia*, Kraków „Deon” 2018, 276 s.

⁹ Andrzej Waleszczyński, *Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje*, Warszawa ŚIZS 2013, 213 s.

жіночому досвіді моралі та вказує на материнство як стан, котрий можна використати задля кращого розуміння й осмислення різноманітності людських відносин, А. Валецинські констатує, що за таким визначенням вказані відносини є не лише фундаментальними для існування суспільства, але також для його розвитку¹⁰.

У свою чергу Зофія Лапневська в статті «Етика піклування і економіка майбутнього» стверджує, що без закладення етики піклування у фундаменти економіки у майбутньому не вдасться зберегти гарантію працевлаштування, мінімального прибутку, не кажучи вже про всілякі соцвиплати чи субсидії¹¹. З іншого боку, справу розглядає Дорота Чижовська, яка у статті «Стать і етика піклування та етика справедливості» наголошує на вихідному моменті диференціації, так би мовити «дихотомії моралі», з уваги на стать. Жіноча моральна орієнтація – це, за її словами, переважно контекстуальне мислення та побудова знань крізь бачення зв'язків і взаємин, тоді як чоловіча орієнтація – це здебільшого виокремлення досліджуваного об'єкта¹².

Не бракує теж протилежних міркувань. Тож Александра Камінська у книзі «Дискусії навколо феміністичної етики піклування у сучасній американській філософії» починає свою розвідку від відповіді на запитання, чи доцільним є виокремлення феміністичної етики¹³? Цей голос підсилює, зокрема, стаття Дар'юша Юруся «Чи етика піклування може вести до зникнення піклування? Автор вказує, що «етика піклування була, з одного боку, відповіддю на «маскулінну» Кантівську етику та утилітаризм, а з іншого – реакцією на теоретичну етику як таку¹⁴. Етика піклування мала поповнити етику справедливості або навіть замінити її чи поглинути»¹⁵.

¹⁰ Див.: Andrzej Waleszczyński, *Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje*, Warszawa ŚIZS 2013, s. 149.

¹¹ Див.: Zofia Łapniewska, *Etyka troski a ekonomia przyszłości* [w:] „Praktyka Teoretyczna”, nr 2(24)/2017, s. 101–121.

¹² Див.: Dorota Czyżowska, *Pleć a etyka troski i etyka sprawiedliwości* [w:] „Psychologia rozwojowa”, 2004, t. 9, nr. 1, s. 119–130.

¹³ Див.: Aleksandra Kamińska, *Spory wokół feministycznej etyki troski we współczesnej filozofii amerykańskiej*, Katowice 2008, 231 s.

¹⁴ Dariusz Juruś, *Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski?* [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LXIII, nr 2 – 2015, s. 187–206.

¹⁵ Dariusz Juruś, *Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski?* [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LXIII, nr 2 – 2015, s. 190.

Окремою течією є студії над етикою піклування у контексті політології, які репрезентують, зокрема, наукові розвідки, Дороти Сепчинської «Етика піклування як філософія політики»¹⁶, Катажини Шималі «Етика піклування. Внесок феміністичної теорії в розуміння держави»¹⁷, чи текст Александри Канцлеж «Етика піклування Керол Джіллген та Нел Нодінгс і моральний партикуляризм»¹⁸. Однак, це вже матеріал на окремий аналіз стосовно впливу етики піклування на політичний лад у світі.

У цій розвідці наведені вище дослідження дають змогу оновленого погляду на відомі знаки людської культури, тексти, витвори мистецтва, а навіть світогляду. Для прикладу, зовсім інакше у перспективі етики піклування перечитується місія Христа – Бога-людини, який з перспективи Абсолюту зійшов до рівня людини, став її партнером задля виконання наказу Бога-Отця. Серед відомих кінострічок згадується фільм «Місія» з Робертом де Ніро (1986), де лицар-конквістадор переходить внутрішню переміну, коли бачить у членах індіанського племені не ворогів християнства, а звичайних людей. Навіть у картинах менш інтелектуального типу, як «Суддя Дредд» (1995) з Сільвестром Сталлоне у головній ролі переломним для сюжету стає момент, коли вартовий порядку починає бачити в представниках руху опору не озвірілих дикунів, а нещасних простих людей (як він сам) і стає на їхній бік. У такий спосіб можна переосмислити будь-який витвір людської культури, де рушійною силою є момент переходу від «я» до «ми».

References:

- Dorota Czyżowska, *Pleć a etyka troski i etyka sprawiedliwości* [w:] „Psychologia rozwojowa”, 2004, t. 9, nr. 1, s. 119–130.
- Dariusz Juruś, *Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski?* [w:] „Roczniki Filozoficzne”, Tom LXIII, nr 2 – 2015, s. 187–206.

¹⁶ Dorota Sepczyńska, *Etyka troski jako filozofia polityki* [w:] „Etyka” 45, 2012, s. 37–61.

¹⁷ Katarzyna Szymala, *Etyka troski. Wkład teorii feministycznej w myślenie o państwie* [w:] „Civitas. Studia z filozofii polityki” nr 21, 2017, s. 207–226.

¹⁸ Aleksandra Kanclerz, *Etyka troski Carol Gilligan i Nel Noddings a moralny partykularyzm* [w:] „Etyka” 57, 2018, s. 29–44.

Tadeusz Kałużny SCJ, *Oikonomia kościelna w teorii i praktyce prawosławia*, Kraków „Deon” 2018, 276 s.

Aleksandra Kamińska, *Spory wokół feministycznej etyki troski we współczesnej filozofii amerykańskiej*, Katowice 2008, 231 s.

Aleksandra Kanclerz, *Etyka troski Carol Gilligan i Nel Noddings a moralny partykularyzm* [w:] „Etyka” 57, 2018, s. 29–44.

Zofia Łapniewska, *Etyka troski a ekonomia przyszłości* [w:] „Praktyka Teoretyczna”, nr 2(24)/2017, s. 101–121.

Dorota Sepczyńska, *Etyka troski jako filozofia polityki* [w:] „Etyka” 45, 2012, s. 37–61.

Katarzyna Szymala, *Etyka troski. Wkład teorii feministycznej w myślenie o państwie* [w:] „Civitas. Studia z filozofii polityki” nr 21, 2017, s. 207–226.

Andrzej Waleszczyński, *Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje*, Warszawa ŚIZS 2013, 213 s.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

<https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/peretvorennya-nashoho-svitu-poryadok-dennyu-u-sferi-staloho-rozvytku-do-2030-roku>.